

Абсалямова Л. М., Близнюк Т. І.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

**ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОРУШЕНЬ ХАРЧОВОЇ
ПОВЕДІНКИ У ЖІНОК
PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF EATING DISORDERS OF
WOMEN**

The work highlights the problems of eating disorders in women, considers the factors that influence eating disorders, and defines the socio-psychological determinants of eating disorders. The role of emotions in the formation of inadequate eating behavior and the role of external crisis influences on the eating behavior of women are emphasized.

Keywords: eating behavior, women, stress, eating disorders.

Актуальність проблеми вивчення харчової поведінки жінок в сучасних умовах не викликає сумніву, адже стан здоров'я людини, тривалість та якість її життя значною мірою залежать від харчування та рівня адаптованості людини в середовищі. Беручи до уваги сучасні умови нашої країни, через непросту соціально – економічну та політичну ситуацію істотно порушено емоційні стани жінок та їх харчова поведінка. Це явище може ускладнюватися бажанням жінки слідувати певним рекомендаціям в області харчування, які можна досить часто зустріти в соціальних мережах та «народній медицині», зокрема пов'язаних з обмеженням споживання продуктів харчування, монодіетами, зниженням калорійності раціону, без медичних на то вказівок та контролю що до того, або бажанням вживати продукти харчування лише відповідно до настрою. Подібні дії можна розглядати, як модифікацію харчової поведінки, зумовлену впливом соціальних, економічних та психологічних чинників. Виходячи з досліджень багатьох вчених існує взаємозв'язок між порушеннями харчової поведінки та захворюваннями опорно-рухового апарату, хворобами шлунково-кишкового тракту, пухлинами, ускладненнями після оперативних втручань, статевими дисфункціями, метаболічними та психічними порушеннями. Саме тому вивчення харчової поведінки людини, як психологічного чинника якості життя зумовлено потребами сьогодення часу.

Ще з народження харчування людини впливає на формування її психіки. З точки зору раннього розвитку, питання залежності харчування та психіки людини представлені в роботах З.Фрейда, Е.Еріксона, К. Хорні, Ф. Александера, М. Кляйн та ін. В той же час взаємозв'язок між соціально-психологічними особливостями жінок та порушеннями харчової поведінки у дорослому віці недостатньо вивчений на сьогоднішній день. У зв'язку з вищезазначеним, метою нашого дослідження було встановлення психологічних особливостей жінок, які впливають на їх харчову поведінку.

Зокрема, містить дослідницький інтерес в проведенні аналізу взаємозв'язку особливостей харчової поведінки, рівнем стресу та рисами особистості у дорослих жінок.

Теоретичний аналіз проблеми дозволяє виділити різні за силою та тривалістю впливу детермінанти, що сприяють порушенням харчової поведінки у дорослих жінок: дистрес, депресія, невдоволеність міжособистісними стосунками, відсутність навичок усвідомлювати свої почуття та пов'язувати їх з тілесними проявами, особливості Я-концепції, важливими компонентами якої є – самооцінка та ставлення до свого тіла.

При вивченні харчової поведінки дорослих жінок варто враховувати особливості їх раннього розвитку та виховання, адже ці фактори можуть впливати на особливості ставлення жінки до себе та її самооцінку. З самого народження дитина потребує певних умов та реакцій з боку батьків. Якщо батьки спотворено виконують батьківські функції, то у дитини надалі можуть виникати проблеми з адаптацією, почуття порожнечі, розрив контакту зі своїм тілом, незадоволеність своїми відносинами з іншими, її самооцінка може страждати від будь-яких проявів інших людей та інформації, яку вона споживатиме із соціуму та ЗМІ, що може закріплюватися в патернах поведінки та впливати на ставлення жінки до свого тіла та харчування у дорослому віці.

У дорослому житті ми кожного дня стикаємося з різними емоційними і фізичними чинниками та зовнішніми впливами, які можуть викликати в нас стрес. За Г. Сельє під стресом можна розуміти систему реакцій організму у відповідь на будь-яку вимогу до нього, яка спрямована на адаптацію організму до труднощів та відновлення гомеостазу. Термін «стрес» застосовується для позначення як станів людини пов'язаних із впливом різних зовнішніх чинників, так і самих чинників та реакцій на них. Отже психологічний стрес можна розглядати, як психічну реакцію людини на особливості взаємодії між нею та навколишнім середовищем, а також, як процес в якому вимоги середовища розглядаються особистістю, виходячи із її ресурсів та ймовірності вирішення проблеми.

Стрес невіддільний від життя, адже життя – це складна динамічна рівновага людини з навколишнім середовищем. Причинами стресів сучасної жінки можуть бути: умови життя та роботи, взаємодія з іншими людьми, внутрішньоособистісні конфлікти, зміна місця проживання, значні події у житті, соціальні фактори середовища, вплив протиречивої інформації, політичні та економічні чинники, надзвичайні обставини тощо. Досить сильним стресом стала для сучасних українських жінок війна, бо вона несе в собі як психологічні, так і фізичні загрози, тож навантаження на психіку жінки зросло у багато разів.

Реакція на стрес або універсальний адаптаційний синдром, як описав його Ганс Сельє, означає реакцію напруги адаптаційних механізмів. Вплив стресу на людину залежить від інтенсивності та тривалості стресової події;

кількості стресових факторів; від змін, які тягне за собою ця подія; витрат енергії на вирішення проблеми; від передбачуваності стресової події та часу її наступу

Реакції жінки на стресові фактори залежать від її характерологічних, психологічних та біологічних особливостей. Дискомфорт, напруга та емоційні стани викликані стресовими ситуаціями досить неприємні, і це мотивує жінок робити щось для їх ослаблення. Поведінка жінки може бути спрямована на вирішення проблеми, пошук соціальної підтримки чи уникнення. Навіть за умови, що жінка справляється зі своїми труднощами, вона переживає сильне фізичне та психічне навантаження, та потребує відновлення ресурсів, харчування є тим джерелом, яке має відновлювати фізичні ресурси жінки. Також, приділяючи особливу увагу процесу харчування, смаковим відчуттям їжі та її аромату, можна відволікатися від неприємних думок і переживань, і піднімати собі настрій. Але часте використання такого способу може привести до звички використовувати їжу, як швидкий спосіб заспокоюватись та отримувати задоволення, що може призводити до збільшення частоти та кількості їжі. Соромлячись такої поведінки, жінки їдять на самоті, часто перекушують, та збільшують тривалість споживання їжі, тим самим з'їдаючи ще більше. У разі відсутності можливості поїсти такі жінки будуть відчувати додатковий стрес. Процес пошуку, приготування та поглинання їжі може замінювати їм інші взаємодії з навколишнім світом, що буде впливати на їх мислення та знижувати цінність інших інтересів. Через що надалі буде ще складніше регулювати свою поведінку, та справлятися зі своїми переживаннями, та буде викликати ще більшу дезадаптацію та потребу ослабити дискомфорт за допомогою їжі.

Сильні переживання від втрати: смерті чоловіка, розставання із сексуальним партнером, втрата контакту з близькими, втрата звичної діяльності, місця проживання та втрата здоров'я є факторами, що суттєво впливають на харчування жінок. Поки втрата не прожита або залишається непереробленою, в стані жінки переважає пригніченість, гнів, страх самотності, почуття порожнечі, розпач, безнадійність, смуток та безпорадність. Такі сильні переживання можуть бути причиною гіперфагії, гіпофагії, компульсивного харчування, адиктивної поведінки, і як наслідок втрати контролю на споживанням їжі, також вони можуть бути ознаками депресії.

Оскільки основним видом стресу для сучасної жінки є психологічний стрес, порушення харчової поведінки під дією стресів, можна вважати одним із способів патологічної адаптації до вимог життя. В результаті стресів, нездорового способу життя та харчування у жінки може виникнути виникає нестача речовин та нейромедіаторів, які відіграють важливу роль у регуляції настрою, апетиту, сприйнятті болю, відчутті задоволення та ін., яка може мати серйозні наслідки: збільшена чутливість до болю, негативний

настрій, тривога, депресія, апатія, загальне незадоволення, зменшення мотивації, втрата зацікавлення до раніше приємних справ, постійне відчуття втоми, порушення сну та релаксації. Організм жінки буде намагатися відновити баланс через підвищений апетит.

Ще одним з важливих корелятив порушень харчової поведінки жінок виявилась незадоволеність міжособистісними відносинами. У дослідженнях жінок з проявами порушень харчової поведінки виявилось, що коло людей з якими вони мають теплі, довірчі відносини набагато менше, ніж у жінок з нормальними патернами харчової поведінки. Вони згадують менше імен людей, яким вони довіряють, які їх люблять або надають їм підтримку, та згадують про велику кількість міжособистісних проблем.

Одним з наслідків неврегульованої харчової поведінки є зайва вага. Набравши вагу, або відчуваючи сильне невдоволення образом власного тіла деякі жінки починають гірше ставитися до себе. Через внутрішні переживання, негативне сприйняття образу власного тіла, сильну стурбованість вагою та низьку самооцінку, вони стають ще більш вразливі до оцінок інших людей, і можуть відчувати сильну потребу у соціальному схваленні. У описі себе, досліджувані з високими показниками ризику виникнення харчових розладів використовували наступні слова: жирна, стара, невдаха, непотрібна, нерозумна, дивна, страшна, негідна тощо.

Переживання жінки з приводу зовнішності згубно впливають і на її соціальне життя. Вони додають ще більше хвилювань та стурбованості щодо її привабливості та соціального статусу, знижують можливості жінки вирішувати міжособистісні проблеми, та встановлювати нові контакти, також можуть погіршитись стосунки з близькими, які не знатимуть, як підтримати жінку. Це не сприяє вирішенню проблем, через що у жінки можуть виникнути відчуття безпорадності і безвихідності. Невирішені проблеми впливають на самооцінку, та емоційний стан, переносяться у внутрішньо-особистісні конфлікти, соматизуються та відбиваються на ставленні до себе та харчуванні, що у свою чергу, може підсилювати намагання контролювати вагу та форми тіла.

На етапі адаптації до нових умов життя, коли в жінки з'являється час для себе, і жінка починає помічати зміни у тілі, багато жінок починають використовувати обмеження в харчуванні, та сильні фізичні навантаження, аби «повернутися до форми». Але оскільки дії стресу продовжуються, і жінка потребує ресурсів для боротьби з ним, то харчова поведінка жінки часто коливається між переїданням та обмеженням в їжі. В результаті увага жінки буде поглинута харчовою поведінкою, через що їй може бути ще складніше отримувати задоволення потреби в довірчому теплому спілкуванні, що негативно впливатиме на її подальшу Я-концепцію, тим самим впливаючи на якість її стосунків з іншими.

Існують спостереження, що епізоди переїдання частіше проваються негативними емоціями, коли людина знаходиться на самоті

або почувається самотньою. Більша частина досліджуваних жінок з ознаками порушень харчової поведінки відчули на собі феномен самотності – через різницю культур, розлуку з близькими, сексуальним партнером, втрату когось з близьких, втрату кола спілкування, що також є причиною сильних переживань. Суб'єктивне відчуття самотності може бути одним з найважчих станів, які відчуває жінка, під час переживання якого, жінка може почуватися відчуженою, без підтримки, без почуття причетності, та почуття безпеки, жінка може відчувати, що зв'язки не приносять задоволення чи не мають сенсу. Іноді впоратися з такими сильними переживаннями досить важко, і жінки можуть вдатися до шкідливої та деструктивної харчової поведінки, щоб впоратися з цим переживанням. Отже відчуття самотності є важливим чинником, який може впливати на харчову поведінку жінки, особливо під час переживання стресу.

Важко визначити причинно-наслідковий зв'язок між самотністю та порушенням харчування, в багатьох випадках зв'язок може бути двостороннім. Психологічні проблеми, адаптація та проживання втрати можуть визивати проблеми з харчуванням, а зайва вага або виснаження, які виникають в результаті можуть бути причинами відчуття тривоги, провини, сорому та смутку, що можуть бути причинами відсторонення жінки від оточуючих. Уникання спілкування, емоційна лабільність, недовіра до інших та відчуття самотності можуть впливати на психологічний стан жінки, сприяючи дезадаптації, та проблемам зі спілкуванням та може заважати встановленню нових контактів, а ці проблеми можуть приводити до ще глибшого відчуття самотності.

Таким чином, існує взаємозв'язок між психічними, емоційними, фізіологічними процесами та харчовою поведінкою жінок. Через соціальні, економічні, політичні та особистісні чинники жінки відчувають стрес та неможливість або небажання контролювати причини виникнення проблем у власному житті, що призводить до зміщенню фокусу своєї уваги на контроль за харчуванням та формами тіла, тим самим створюючи ілюзію контролю над власним життям. і, як наслідок відбуваються порушення харчової поведінки. Тобто, харчова поведінка може бути частиною порочного кола: психологічні проблеми – дезадаптація – компенсація за рахунок харчової поведінки – надмірна вага, виснаження або соматичні хвороби – зниження якості життя – дезадаптація – психологічні проблеми.